

TÍTULO: INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE.

DOI: 10.5281/zenodo.17840052

AUTORES: GABRIEL DUARTE DANTAS MOURA, VICTORIA MARIA LIRA CORDEIRO DOS SANTOS

INTRODUÇÃO: A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) AO CURRÍCULO É FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE, POIS AMPLIA O ACESSO A RECURSOS EDUCACIONAIS E FAVORECE METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM. ENTRETANTO, DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS PODEM INFLUENCIAR A SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES DIANTE DESSE PROCESSO. **OBJETIVO:** AVALIAR A RELAÇÃO ENTRE A RENDA FAMILIAR E A SATISFAÇÃO COM A INTEGRAÇÃO DAS TICS NO CURRÍCULO DE ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM. **MÉTODO:** ESTUDO TRANSVERSAL E ANALÍTICO COM 215 DISCENTES DE MEDICINA (N=116) E ENFERMAGEM (N=99) DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE), CAMPUS SANTO AMARO. OS DADOS SOBRE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, RENDA, POSSE DE DISPOSITIVOS E NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORAM COLETADOS POR QUESTIONÁRIO ONLINE. O GRAU DE SATISFAÇÃO COM A INTEGRAÇÃO DAS TICS FOI AVALIADO EM ESCALA DE 1 (POUCO SATISFEITO) A 5 (MUITO SATISFEITO). **RESULTADOS:** ENTRE OS PARTICIPANTES, 2,3% ATRIBUÍRAM NOTA 1, 14,0% NOTA 2, 28,4% NOTA 3, 33,5% NOTA 4 E 21,9% NOTA 5. CONSIDERANDO OS INSATISFEITOS (NOTAS 1 E 2; N=35), 31,4% ERAM DE ENFERMAGEM E 68,6% DE MEDICINA; 37,1% POSSUÍAM RENDA FAMILIAR INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTRE OS SATISFEITOS (NOTAS 4 E 5; N=119), 45,4% ERAM DE MEDICINA E 54,6% DE ENFERMAGEM; 40,3% APRESENTAVAM RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. **CONCLUSÃO:** A MAIORIA DOS ESTUDANTES (55,4%) MOSTROU-SE SATISFEITA COM A INTEGRAÇÃO DAS TICS, ENQUANTO 28,4% PERMANECERAM NEUTROS E 16,3% RELATARAM INSATISFAÇÃO. A RENDA FAMILIAR NÃO SE MOSTROU VARIÁVEL DETERMINANTE NA PERCEPÇÃO DE SATISFAÇÃO, JÁ QUE A DIFERENÇA ENTRE ESTUDANTES COM MENOR RENDA FOI DISCRETA (3,2%) ENTRE SATISFEITOS E INSATISFEITOS. MESMO COM UMA AMOSTRA CONSIDERÁVEL, RECOMENDA-SE MAIS PESQUISAS NA ÁREA A FIM DE APROFUNDAR A COMPREENSÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE FATORES SOCIOECONÔMICOS E INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA NO ENSINO EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE; TECNOLOGIA EDUCACIONAL; FATORES SOCIOECONÔMICOS.

APOIO FINANCEIRO: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO